

Propuesta Para Reducir los Defectos Detectados a Partir del AMEF en la Manufactura de Pantalones

J. Rivera Flores^{1*}, M. E. Carreón Romero²

¹Academia de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, s/n Aire Libre
C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México

²Miembro de Cuerpo Académico "Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos", Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México
*jorgeriver7@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Confecciones Textiles de Teziutlán, es una empresa manufacturera de pantalones de Mezclilla, que día a día busca implementar técnicas que optimicen sus procesos con la finalidad de ofrecer productos que cumplan con las características de calidad que los clientes requieren. La metodología AMEF, consiste en poder clasificar los tipos de errores cometidos en cualquier proceso tanto administrativo como productivo, con la finalidad de poder priorizarlos y analizar su grado de efecto en la disminución de la calidad del producto. El extenso siguiente, muestra el desarrollo de la metodología AMEF, aplicada a esta empresa para poder clasificar los errores cometidos durante la manufactura con la finalidad de poder proponer estrategias de mejora que eliminen dichas causas que demeritan la calidad, que se traducen en errores y que, por ende, causan que los tiempos y costos se incrementen.

Palabras clave: AMEF, Calidad, Defectos, Pantalones, Maquiladora.

Introducción

Confecciones Textiles de Teziutlán o mejor conocida como CONFETEX, es una empresa que sienta sus bases el 5 de marzo de 1996, dedicada al lavado y confección de pantalones de mezclilla, brindado trabajo a un grupo considerable de personas de los alrededores de la región, convirtiéndola en una de las empresas más importantes y reconocida de este municipio (CONFETEX, 2018).

Empresa comprometida con sus clientes para ser la mejor opción, escuchando sus necesidades, ofreciendo soluciones innovadoras para el proceso de confección y lavado de mezclilla y así obtener la confianza total para el desarrollo de proyectos. La mezclilla es tratada por una serie de procesos respetando las normas ambientales y de calidad hasta llegar al producto terminado. Debido a su ubicación, considerada como el centro del país, es fácil y rápido el envío de mercancías a los clientes, teniendo cerca la ciudad de México, puerto de Veracruz y cruce fronterizo en la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas, Mex. De igual forma CONFETEX mas allá de confeccionar pantalones de mezclilla, brinda servicios de valor agregado a sus clientes para que puedan diseñar, desarrollar y finalizar sus proyectos de fabricación de sus propios productos, ofreciendo desde el desarrollo del producto, pruebas de resistencia de tela, patronaje y graduación de prendas, diseño, bordado, trazo, corte y suavizado de prendas.

CONFETEX ha detectado que existen variaciones de calidad debido al gran aumento de producción aunado al incremento del personal involucrado en el proceso de confección de pantalones de mezclilla. Con el objetivo de lograr establecer un grado de competitividad y sobresalir en el mercado, esta empresa día a día innova sus procesos de producción, estableciendo convenios de colaboración con instituciones que cuente con el conocimiento. Tal es el caso de Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, en donde docentes tanto del área de sistemas computacionales e ingeniería industrial ayudados por alumnos, se integran al sistema productivo empresarial con la finalidad de poner en práctica los conocimientos, aplicando la metodología AMEF con la finalidad de poder priorizar los tipos de defectos y proponer una estrategia de mejora para la manufactura de pantalones y reducir los defectos aumentando la calidad (ITSTEziutlán, 2010).

Metodología

AMEF

La metodología del análisis de modo y efecto de las fallas (AMEF, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis); en México también se le conoce como análisis modal de fallos y efectos (AMFE), permite identificar las fallas potenciales de un producto o un proceso y, a partir de un análisis de su probabilidad de ocurrencia, formas de detección y el efecto que provocan; estas fallas se jerarquizan, y para aquellas que vulneran más la confiabilidad del producto o el proceso será necesario generar acciones para eliminarlas o reducir el riesgo asociado con las mismas. La aplicación estándar de esta metodología se basa en el manual desarrollado para la industria automotriz por Chrysler, Ford y GM, que a la fecha ha desarrollado cuatro ediciones en los años 1993, 1995, 2001 y 2008. (Tello, 2014)

Aplicar AMEF a procesos y productos se ha vuelto una actividad casi obligada en muchas empresas. AMEF es una metodología analítica utilizada para asegurar que los problemas potenciales han sido considerados y analizados a lo largo del diseño del producto y el proceso. (Galeano Hernández & Perez Carrillo, 2017)

Cada AMEF debe asegurar que se da la atención a cada componente del producto o el proceso. A los componentes críticos se les debe dar alta prioridad. (Silva, 2017)

Uno de los factores críticos para la implementación efectiva del AMEF es el tiempo. En el sentido en que la acción se dé antes del evento de la falla, y no después de la falla. De tal forma que el AMEF cobra más valor si se desarrolla en las etapas de diseño del producto y el proceso. (Gomez, 2013)

De cualquier forma, en productos y procesos ya operando, se debe aplicar el AMEF ya sea por primera vez o actualizando los análisis hechos con anterioridad, como una forma de identificar el tipo de fallas potenciales y establecer prioridades para actuar sobre esas fallas. (Silva A. J., 2017)

Desarrollo

La metodología a seguir es la sugerida por Pulido, plasmada en su libro “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma” ya que sugiere un AMEF específicamente para procesos, ya sea administrativos o industriales, cuyo procedimiento se presenta a continuación y se resumen en la Tabla 2. Cabe recalcar que las letras que a continuación se muestran son para ubicar las columnas de los formatos AMEF. (Pulido & de la Vara, 2013).

(A)Requerimientos de la etapa de función del proceso

El pantalón básico cuenta con alrededor de 58 operaciones, contando con 5 bolsas, que son dos bolsas traseras, dos delanteras y la secreta. (Serrano, 2017)

Figura 1. Pantalón básico manufactura en la empresa CONFETEX

Las operaciones, que contienen más errores en la elaboración de pantalón son: pegado de bolsa, segunda bolsa, pegar pretina, pegado de traba, presilla delantera y presilla trasera. (Santiago, 2017)

Tabla 1. Principales operaciones que presentan defectos

Operación	Foto
Pegado de Bolsa	
Segunda Bolsa	
Pegar Pretina	
Pegar Traba	
Presilla Delantera	

(B) Modo potencial de falla

En esta etapa se anotaron todos los modos potenciales de falla, por cada una de los 6 errores cometidos, resultado de la revisión de operaciones similares, reportes de problemas de calidad y quejas de los clientes,

(C) Efecto potencial de la falla

En esta etapa del AMEF se definen los efectos potenciales de la falla, ya que su efecto negativo puede repercutir en el propio proceso, operación posterior o sobre el cliente mismo, la descripción debe ser lo más específica posible.

(D) Severidad

En esta sección, la severidad de los efectos listados en la columna previa se evalúan en una escala del 1 al 10; si el efecto repercute en el proceso de manufactura y al cliente final, se debe usar la calificación más alta.

(E) Clasificación

En esta sección se identifican o clasifican los modos de falla o las causas que pueden requerir valoraciones adicionales de ingeniería

(F) Causas Potenciales del Modo de Falla

En esta columna se listan las posibles causas para cada modo de falla, entendido como causa de falla a la manera de cómo puede ocurrir esta.

Proceso actual

En esta columna denominada proceso actual, se describen los controles que están dirigidos ya sea para prevenir que las causas de que la falla ocurra o bien para detectar que el modo o las causas de la falla ocurrió.

(G) Controles preventivos

En la sección es necesario hacer la propuesta para prevenir la posibilidad de que la causa o el modo de falla ocurra, o en su defecto reducir la tasa de ocurrencia.

(H) Ocurrencia

En la columna de ocurrencia (H) se estima la posibilidad con la que se espera ocurra cada una de las causas potenciales de falla listadas antes.

(I) Controles

En la columna de controles de detección (I), se debe identificar la causa o el modo de falla, de tal forma que sea posible generar acciones correctivas o tomar medidas reactivas con oportunidad.

(J) Detección

En esta columna se trata de valorar la posibilidad de que los mejores controles listados en la columna de controles preventivos **(G)** detecten el modo de falla o causa.

(K) Número de prioridad de riesgo

El número de prioridad de riesgo es un procedimiento que ha sido usado para ayudar a priorizar las acciones. El NPR se calcula como sigue:

$$\text{NPR} = \text{Severidad (S)} \times \text{Ocurrencia (O)} \times \text{Detección (D)}$$

(L) Acciones Recomendadas

En esta sección se hace un análisis de las actividades a considerar para poder disminuir el índice de defectos.

(M) Responsabilidades y Fecha compromiso

En esta sección se debe especificar el nombre del área y persona responsable de completar cada una de las acciones recomendadas, incluyendo la fecha prometida para concluir tales acciones.

(N) Resultados de Acciones

Esta sección identifica los resultados de cualquier acción que se complete y su efecto sobre la evaluación de severidad, ocurrencia y detección.

A continuación, se muestra el formato AMEF en relación al defecto de pegar pretina.

Tabla 2. AMEF para los defectos identificados en la operación de pegar pretina

Análisis de Modo y Efecto de las Fallas

		AMEF Número: 1	
		Página: 1	
Artículo: <u>Pantalón Básico</u>	Responsable del Proceso: <u>Roxana Mariano Santiago</u>	Preparado por	
Modelo/Año(s)/Programa: <u>2018</u>	Fecha Clave: <u>15 de abril de 2018</u>	Fecha AMEF (Original)	
Equipo Principal: <u>Producción</u>			

(A) Etapa/Función del Proceso/Requerimientos	(B) Modo potencial de falla	(C) Efecto potenciales de la falla	(D) Severidad	(F) Causas(s) potenciales de la falla	Proceso Actual				
					(G) Controles Preventivos	(H) Ocurrencia	(I) Controles de Detección	(J) Detección	(K) NPR
Los defectos más recurrentes se presentan en las operaciones de	Pegar pretina	Margen Ancho	9	Mal posición de la Pieza 1	Revisión por día	4	Muestra aleatoria	4	144

		Puntada Caída	Medida 2		3		4	108
		Consumos Incorrectos	Seleccionar trabas correctas 3		4		4	144
		Variación Puntada por Caída	Agujas mal posicionadas 4		5		3	135
		Folleos Incorrectos	Revisar la marca 5		1		1	9
		Agujas Despuntadas	Revisión de máquina 6		2		2	36

Tabla 3. AMEF para reducir los defectos identificados en la operación de pegar pretina que es esta (R)

(L) Acciones Recomendadas	(M) Responsabilidades y fecha prometida	(N) Resultados de acciones				
		(O) Acciones tomadas	(Q) Severidad	(R) Ocurrencia	(S) Detección	(T) NPNR
Revisar al inicio de cada operación 1	Omar Islas Martínez/ Enero 2018	Mejorar el audio cuando se realiza el boceo.	5	3	2	30
Revisar al inicio de cada operación 2	Roberto Romero García/Febrero 2018	Indicar a los Operarios la forma ergonómica de sentarse.		2	3	30
Revisar al inicio de cada operación 3	Roxana Mariano Santiago(Marzo 2018	Limpiar o Cambiar las láminas (tragaluz).		4	2	40

Revisar al inicio de cada operación 4	Omar Islas Martínez/ Abril 2018	Revisión diaria de máquina por parte del operario para detectar fallas	2	2	20
Revisar al inicio de cada operación 5	Roberto Romero García/Mayo 2018	Realizar el mantenimiento o adecuado a las máquinas.	3	3	45
Revisión en entrega de agujas 6	Roxana Mariano Santiago(Junio 2018	Revisar la aguja antes de colocarla en la máquina.	4	2	40

Propuesta de Mejora

La propuesta de mejora surge al hacer un análisis de los modos potenciales de fallas y con ayuda de diagramas causa efecto. A continuación, se muestra un resumen de las mejoras que la empresa debe trabajar con la finalidad de minimizar el número de fallas:

1. Mejorar el audio cuando se realiza el boceo

Cuando se da un cambio de corte, o más bien un cambio del tipo de pantalón a ensamblar, el ruido excesivo de las máquinas no permite que todos los operarios escuchen, confundiendo a veces los lotes de producción.

2. Indicar a los Operarios la forma ergonómica de sentarse

El estar sentado por mas de 4 horas en un solo lugar, y en la misma posición cansa al operador, por eso es necesario realizar a futuro un estudio ergonómico en donde se rediseñe el asiento, la altura de la máquina y por ende el operario se siente de mejor manera con la finalidad de ser mas productivo, al estar en un lugar cómodo.

3. Limpiar o Cambiar las láminas (tragaluz)

La empresa CONFETEX, se ha caracterizado en poner énfasis en la protección del medio ambiente, para lo cual, para disminuir el consumo de energía eléctrica, hace uso de iluminación natural. En el entendido de la falta de mantenimiento a tales láminas de fibra de vidrio, a estas no se les ha dado limpieza casi desde lo inicios de operaciones de la planta, por lo cual se sugiere cambiar dichas láminas por unas nuevas.

Figura 2. Bloque de la Iluminación Natural

4. Revisión diaria de máquina por parte del operario para detectar fallas

Se hace necesaria la instauración de la técnica de Mantenimiento Autónomo, en donde los operarios realicen limpieza y mantenimientos básicos a sus máquinas para lograr mejorar la operación de los equipos.

5. Realizar el mantenimiento adecuado a las máquinas

Cabe aclarar que el mantenimiento autónomo debe ser considerado como un soporte para la buena

conservación de los equipos; mas si en cambio el mantenimiento debe ser liderado por el departamento de mantenimiento, dejando actividades de mayor complejidad a mecánicos certificados y no a personas sin conocimientos detallados del funcionamiento de los equipos.

6. Revisar la aguja antes de colocarla en la máquina.

Una actividad crucial en la buena operación de la máquina, es que el operador al insertar la aguja a la máquina, deba estar en la posición correcta siguiendo las guías que marca tanto la aguja como el sujetador de la máquina, evitando con esto, el mal funcionamiento del mecanismo.

Trabajo a futuro

Es necesario trabajar en un estudio ergonómico en relación a la posición que guardan los operarios, con la finalidad de poder modificar la estación de trabajo y garantizar una posición cómoda que sea más productiva. Es necesario también instaurar un sistema de mantenimiento total que tome en consideración la participación tanto de los operarios como de la capacitación de mecánicos para certificarse en la reparación de máquina para la industria maquiladora. Es necesario realizar un cambio total del sistema de sonido en la empresa para que se escuchen los anuncios.

Conclusiones

De acuerdo a la tabla 3, las acciones numeradas 5 y 6 no dieron los resultados esperados debido a que es necesario reforzar estas dos estrategias con un plan de mantenimiento productivo total en donde se involucre tanto el personal del departamento de mantenimiento y operarios para lograr optimizar la vida útil de la maquinaria.

La metodología AMEF, es una herramienta efectiva en la detección y priorización de las fallas dentro de los procesos de producción, considerada también como una herramienta que también propone soluciones a dichas fallas. Por su parte la empresa CONFETEX ahora tiene más claro que es lo que esta originando los problemas para así tomar acciones en el entendido de eliminar actividades que originen fallas en las operaciones y por ende repercutan en la calidad de los productos manufacturados. Los alumnos involucrados ahora tienen más conocimientos ya que han llevado a la práctica los conocimientos vertidos en clase, proponiendo mejoras a problemas reales, poniendo de énfasis el aprendizaje significativo.

Referencias

1. CONFETEX. (13 de Junio de 2018). CONFETEX. Obtenido de CONFETEX: <http://wip.confetex.com/>
2. Galeano Hernández, E., & Perez Carrillo, H. H. (7 de Junio de 2017). Análisis de Modo y Efecto de Falla en el Proceso de Extrusión – Soplado en Placa S.A. Bogotá, Colombia.
3. Gomez, A. Z. (2013). Efecto de las técnicas de ingeniería de la calidad en el diseño de productos. *Dialnet*, 409-425.
4. ITSTEziutlán. (13 de 05 de 2010). *Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán*. Obtenido de Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán http://www.itsteziutlan.edu.mx/site2010/index.php?option=com_content&view=article&id=798%3Aitestezca-1&catid=124%3Apromep&Itemid=125
5. Pulido, H. G., & de la Vara, S. R. (2013). *Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma*. México: Mc Graw Hill.
6. Santiago, R. M. (15 de Diciembre de 2017). Análisis de Factores que Afectan la Calidad en la Producción de Pantalores en la Empresa CONFETEX. Teziutlán, Puebla.
7. Serrano, G. A. (17 de Enero de 2017). Desarrollo de un Sistema de Información para la Automatización del Proceso de Calidad en Líneas de Producción en le Industria de la Confección de le Región de Teziutlán, Puebla. Teziutlán, Puebla, México: ITST.
8. Silva, A. J. (2017). Reducción de productos defectuosos en la fabricación de jabones modelo ovalado, aplicando metodología AMEF. Lima, Perú: Universidad San Ignacio de Loyola.
9. Silva, W. F. (17 de 02 de 2017). Aplicación De La Herramienta Amef Para Mejorar La Productividad De La Línea Hc-1 De Yogurt En Una Empresa Láctea. Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo.
10. Tello, A. V. (2014). Implementación del análisis de riesgo en la industria alimentaria mediante la metodología AMEF: enfoque práctico y conceptual. *Revista De Medicina Veterinaria*, 133-148.